

La inclusión como práctica en los
procesos de enseñanza-aprendizaje

Relación entre autoeficacia y competencia para la
investigación de estudiantes universitarios:
el rol mediador del estrés académico

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Relación entre autoeficacia y competencia para la investigación de estudiantes universitarios: el rol mediador del estrés académico

Relationship Between Self-Efficacy and Research Competence in University Students: The Mediating Role of Academic Stress

Johanny Marianela Rodríguez¹

Resumen

El desarrollo de competencias de investigación en los estudiantes universitarios es esencial para favorecer su inserción en el mercado de trabajo y el desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento. En este contexto, el presente estudio se propuso analizar las relaciones directas e indirectas entre autoeficacia académica, estrés académico y competencias para la investigación en estudiantes universitarios. En el estudio se incluyeron 121 estudiantes de Psicología de una universidad de República Dominicana que realizaban su trabajo de titulación. Sus edades oscilaron entre 20 y 30 años ($M = 23.4$, $DE = 2.1$), 104 (86 %) fueron del sexo femenino. Se administraron a los estudiantes tres escalas de autorreporte. Se calculó un modelo mediacional de relaciones variables manifiestas. El modelo explicó una parte significativa de la varianza en las competencias

Abstract

The development of research competencies in university students is essential for their integration into the job market and the development of a knowledge-based society. In this context, the present study aimed to analyze the direct and indirect relationships between academic self-efficacy, academic stress, and research competencies in university students. The study included 121 Psychology students from a university in the Dominican Republic who were working on their final projects. Their ages ranged from 20 to 30 years ($M = 23.4$, $SD = 2.1$), 104 (86%) were female. Three self-report scales were administered to the students. A manifest variable mediation model was calculated. The model explained a significant portion of the variance in the students' research competencies. It was found that self-efficacy was directly and positively related

¹ Universidad Nacional Evangélica (UNEV). República Dominicana, jrodriguez@unev.edu.do, ORCID: 0009-0006-8032-3994

investigativas de los estudiantes. Se encontró que la autoeficacia se relaciona directamente de forma positiva con la competencia investigativa. Sin embargo, no se asoció directamente con el estrés académico. Por su parte, el estrés académico no se asoció de forma significativa con la competencia investigativa. Los efectos indirectos de la autoeficacia en la competencia investigativa no fueron estadísticamente significativos. En general, el estudio permite concluir que la autoeficacia académica favorece el desarrollo de las competencias investigativas de los estudiantes universitarios.

Palabras clave: autoeficacia, competencias investigativas, estrés académico.

to research competency. However, it was not directly associated with academic stress. For its part, academic stress was not significantly associated with research competency. The indirect effects of self-efficacy on research competency were not statistically significant. In general, the study concludes that academic self-efficacy supports the development of university students' research competencies.

Keywords: self-efficacy, investigative skills, academic stress.

1. Introducción

El desarrollo de un determinado sistema es un fenómeno complejo que requiere la intervención de instituciones ubicadas en distintos niveles y una multiplicidad de actores. El impacto en el desarrollo nacional dependerá de la integración de esos elementos. Los actores involucrados deben llevar a cabo acciones tales como: (a) la elaboración de modelos teóricos de desarrollo basados en la ciencia y la tecnología, (b) el desarrollo de políticas de ciencia y tecnología, (c) la organización de los sistemas de innovación científico-tecnológica, (d) la gestión de recursos y financiamiento de proyectos de innovación científico-tecnológica, (e) la promoción de las relaciones entre los diversos actores del sistema de innovación y (f) la formación de capital humano de calidad (Foro Consultivo Científico y Tecnológico [FCCyT], 2008).

Sin embargo, como en todos los casos, existen debilidades en los sistemas de desarrollo científico que se concentran en tres categorías importantes: financieras, relativas al capital humano y de vinculación entre diversos actores. En lo relativo al financiamiento de la investigación y el desarrollo tecnológico, es importante destacar que los recursos destinados al sector son escasos, pues se encuentran muy por debajo del 1 % del PIB recomendado por la *Organization for Economic Co-operation and Development* (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) (OCDE, 2007). Este gasto es menor incluso que el promedio de los países de América Latina, que fue del 0.57 % del PIB, y aún más alejado del de los países de la Comunidad Económica Europea (1.85 % del PIB) y del de los países de la OCDE (2.24 %) (FCCyT, 2006).

En cuanto al capital humano, aún existen carencias cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, en 2008, la cantidad de personas ocupadas en actividades de investigación y desarrollo tecnológico representaba el 8.3 % de la población económicamente activa. En 2007 se titularon en México 2,252 doctores, mientras que en Brasil, por ejemplo, lo hicieron 9,913, casi cuatro veces más doctores titulados por año (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2010).

Por último, en lo que respecta a la vinculación entre actores, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2000) y el FCCyT (2008) señalan que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en México se caracteriza por la realización de esfuerzos aislados por parte de los actores, que no se han articulado en verdaderas redes de apoyo. Existe una falta de entendimiento con el sector productivo, escasa colaboración entre empresas e instituciones, falta de información y duplicación de esfuerzos.

Como se puede apreciar, el sistema científico-tecnológico presenta notorias debilidades cuando se compara con los países de la OCDE. Estas abarcan los tres aspectos básicos antes mencionados: el financiamiento, el capital humano y la vinculación.

Es de suma importancia agregar que la investigación es significativa para el desarrollo socioeconómico cuando se basa en el conocimiento, lo que hace que la demanda de profesionales con competencias para investigar aumente en casi todos los países. Una educación de calidad debe promover en los estudiantes la pasión por conocer y profundizar en los problemas relacionados con sus distintas disciplinas (Carriazo et al., 2020). Esto implica que es necesario desarrollar en los estudiantes universitarios competencias para consumir y generar investigación de calidad (Valdés et al., 2013).

2. Metodología

El diseño de la investigación fue un estudio cuantitativo transeccional de alcance relacional explicativo. Este tipo de estudio permite examinar las relaciones entre variables, si bien no se pueden establecer con claridad relaciones causales entre las variables (Gall et al., 2007).

Participaron 121 estudiantes universitarios de la carrera de Psicología de una universidad privada de República Dominicana que se encontraban realizando su trabajo de titulación. Sus edades oscilaron entre 20 y 30 años ($M = 23.4$, $DE = 2.1$), 104 (86 %) eran del sexo femenino.

En cuanto a las herramientas, para medir la competencia se diseñó un instrumento exprofeso para el estudio con base en escalas previamente publicadas (Chemers et al., 2001; Valdés Cuervo et al., 2012; ver Anexo 1). Lo conforman nueve ítems (ej., Formular un problema de investigación, coeficiente omega de McDonald $\omega = .82$, coeficiente alfa de Cronbach $\alpha = .84$) que indagan acerca de la percepción del estudiante de su capacidad para realizar investigación.

Para medir la autoeficacia general se utilizó la escala de Eficacia General de Autoeficacia (Baessler & Schwarzer, 1996; ver Anexo 2) que consta de 10 ítems (ej., Puedo encontrar la manera de obtener lo que quiero, aunque alguien se me oponga, $\omega = .73$, $\alpha = .72$), en formato tipo Likert para indagar sobre la opinión de los estudiantes de qué tan ciertas son las afirmaciones que los describen.

Para el estrés académico se elaboró exprofeso para el estudio un instrumento con base en la revisión de la literatura (Ang & Huan, 2006; Barraza, 2007; Bedewy & Gabriel, 2015).

3. Resultados

La investigación tuvo como propósito examinar las relaciones directas e indirectas entre la autoeficacia, el estrés académico y las competencias para la investigación de estudiantes de la carrera de Psicología de una universidad privada de República Dominicana. Se presenta la descripción de los resultados a través de la medición de las variables.

3.1 Descriptivos y correlacionales

En la Tabla 1 se muestra que los estudiantes perciben como regular el desarrollo de sus competencias investigativas. Se perciben como eficaces y refieren que a veces sienten estrés académico. Es de destacar que únicamente se encontraron correlaciones significativas (positivas) entre la autoeficacia y la competencia investigativa.

Tabla 1
Media, desviación estándar y correlaciones entre las variables estudiadas

Variable		1	2	3
1. Competencia investigativa	3.28	0.72	-	
2. Autoeficacia	3.43	0.41	.32**	-
3. Estrés académico	3.01	0.75	-.01	-.11

**p < .01.

3.2 Modelo mediacional

Los resultados muestran que el modelo explicó el 11 % de la varianza en las competencias investigativas de los estudiantes. La autoeficacia se relaciona directamente de forma positiva con la competencia investigativa. Sin embargo, no se asoció directamente de forma estadística significativa con el estrés académico. Por su parte, el estrés académico no se relaciona estadísticamente de manera directa y significativa con la competencia investigativa (ver Tabla 2). Los efectos indirectos de la autoeficacia en la competencia investigativa no fueron estadísticamente significativos ($B = .002$, IC 95 % [-.041, .048]).

Tabla 2
Resultados del modelo mediacional de relaciones entre las variables

Variable	B				
Autoeficacia	0.58	0.59	.33	3.78	< .001
Estrés académico	-.03	0.08	-.05	-0.43	.668

$p < .05$.

4. Discusión y conclusiones

En el estudio se analiza la influencia de la autoeficacia y el estrés académico en las competencias investigativas de estudiantes universitarios. De acuerdo con lo esperado, se encuentra que la autoeficacia favorece de forma directa la competencia investigativa; sin embargo, contrario a lo esperado, se halla que el estrés académico no afecta significativamente estas competencias.

Autoeficacia y competencias investigativas

Los resultados del estudio sugieren que la autoeficacia académica favorece el desarrollo de las competencias de investigación en los estudiantes. Esto es consistente con la literatura que señala que la autoeficacia es un recurso psicológico que favorece el desempeño en las tareas académicas (Adedokon et al., 2013; Putwain et al., 2013). Esto implica que sentirse capaz de realizar de forma efectiva las actividades relacionadas con la investigación influye en la competencia para hacer investigación. Nuevos estudios son necesarios para aclarar los factores que median esta influencia, así como las condiciones que favorecen la autoeficacia en los estudiantes.

Autoeficacia y estrés académico

Contrario a lo reportado en la literatura (Watson & Watson, 2016; Zajacova et al., 2005), en el estudio no se encontraron relaciones significativas directas entre la autoeficacia y el estrés

académico. Aunque nuevos estudios se hacen necesarios para aclarar estos resultados, dos hipótesis resultan plausibles. La primera es que los estudiantes no le atribuyen un alto valor a sentirse eficaces en las actividades investigativas; la segunda es que posean estrategias efectivas para manejar el estrés originado por una baja sensación de eficacia.

Estrés académico y competencias

No se encontraron relaciones significativas entre el estrés académico y las competencias investigativas de los estudiantes de Psicología. Esto es opuesto a lo reportado en la literatura donde se señala que el estrés académico afecta los desempeños de los estudiantes en las actividades de aprendizaje (Bedewy & Gabriel, 2015; Wuthrich et al., 2020). Es necesario que futuros estudios aclaren cómo se explican estos resultados contradictorios.

5. Agradecimientos y reconocimientos

A Humboldt International University (HIU), alma mater de la autora, por ofrecer un programa de calidad y su acompañamiento en todo el proceso. A su personal docente y de soporte técnico.

A la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), por confiar y por el apoyo en esta jornada. A los compañeros docentes y administrativos.

Al asesor Dr. Ángel Alberto Valdés Cuervo, maestro entregado, proactivo y siempre dispuesto a ser un guía por excelencia.

A los estudiantes que participaron como parte de objeto de estudio, por confiar y brindar su tiempo y, sobre todo, por sus valiosas informaciones.

6. Referencias bibliográficas

- Adekonon, O. A., Bessenbecher, A. B., Parker, L. C., Kikham, L. L., & Burges, W. D. (2013). Research skills and STEM undergraduate research students' aspiration for research careers: Mediating effects of research efficacy. *Journal of Research in Science and Technology, 50*(8), 940-951.
<https://doi.org/10.1002/tea.21102>
- Aldana Z, J., Isea, J., & Colina Y, F. (2020). Estrés académico y trabajo de grado en Licenciatura en Educación. *Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 22*, 91-103.
<https://doi.org/10.36390/telos221.07>
- Ang, R. P., & Huan, V. S. (2006). Academic Expectations Stress Inventory: Development, factor analysis, reliability, and validity. *Educational and Psychological Measurement, 66*(3), 522-539.
<https://doi.org/10.1177/001316405282461>
- Álvarez, C. A. (2011). *Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didáctica*. Neiva.
- Álvarez, V. M., Orozco, O., & Gutiérrez, A. (2011). La formación de competencias investigativas profesionales, una mirada desde las ciencias pedagógicas. *Cuadernos de Educación y Desarrollo, 3*(24), 1-12. <http://www.eumed.net/rev/ced/24/vhs.pdf>
- Araujo, F., & Larrela, B. (2014). Comunidades de prácticas virtuales para el desarrollo de competencias investigativas. *Opción, 30*(75), 75-91.

- Arnold, J., & Randall, R. (2012). *Psicología del trabajo*. Pearson Educación.
- Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. (2000). *La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo*. ANUIES.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191-215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Bandura, A. (1983). Self-efficacy determinants of anticipated fears and calamities. *Journal of Personality and Social Psychology*, 45(2), 464-469. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.45.2.464>
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice-Hall.
- Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. *Educational Psychologist*, 28(2), 117-148. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2802_3
- Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachandran (Ed.), *Encyclopedia of human behavior* (Vol. 4, pp. 71-81). Academic Press.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W. H. Freeman
- Baessler, J., & Schwarzer, R. (1996). Evaluación de la autoeficacia: Adaptación española de la escala de Autoeficacia General. *Ansiedad y Estrés*, 3(48), 5-17. <https://doi.org/10.1021855/RI-DEP.48.3.01>
- Barra, E., Cerna, R., Kramm, D., & Véliz, V. (2006). Problemas de salud, estrés, afrontamiento, depresión y apoyo social en adolescentes. *Terapia Psicológica*, 24(1), 55-61. <https://www.redalyc.org/pdf/785/78524106.pdf>
- Barraza, A. (2018). *Inventario SISCO SV-21 Inventario Sistemático cognoscitivista para el estudio del estrés académico. Segunda versión de 21 ítems*. ECORFAN. <https://r.issu.edu.do/t1j>
- Basnet, B., Jaiswal, M., Adhikari, B., & Shyangwa, P.M. (2012). Depression among undergraduate medical students. *Kathmandu University Medical Journal*, 10(39), 56-59. <https://doi.org/10.3126/kumj.v10i3.8021>
- Bedewy, D., & Gabriel, A. (2015). Examining perceptions of academic stress and its source among university students: The Perception of Academic Scale Stress. *Health Psychology Open*, 2(2), 1-9. <https://doi.org/10.1177/2055102915596714>
- Bernheim, T., & Bernheim, C. T. (2003). *La universidad latinoamericana ante los retos del siglo XXI*. UDUAL.
- Berrío, N., & Mazo, R. (2011). Estrés académico. *Revista de Psicología*, 3(2), 55-82. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/psicologia/article/view/11369>
- Blanco, N., Herrera, D., Reyes, Y., Ugarte, Y., & Betancourt, Y. (2014). Dificultades en el desarrollo de las habilidades investigativas en los estudiantes de medicina. *Edumecentro*, 6(1), 98-113. <http://scielo.sld.cu/pdf/edu/v6n1/edu08114.pdf>
- Byrne, B. (2016). *Structural equation modeling with Amos. Basic concepts, applications, and programming* (3rd ed.). Routledge.
- Carriazo, C., Pérez, M., & Gaviria, K. (2020). Planificación educativa como herramienta fundamental para una educación de calidad. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 25, 87-95. <https://www.redalyc.org/journal/279/27963600007/27963600007.pdf>
- Celis, J., Bustamante, M., Cabrera, D., Cabrera, M., Alarcón, W., & Monge, E. (2001). Ansiedad y estrés académico en estudiantes de medicina humana del primer y sexto año. *Anales de la Facultad de Medicina*, 62(1), 25-30. https://www.redalyc.org/pdf/379/379_62105.pdf

- Chacón, C. (2004). *Teachers' self-efficacy among English middle school teachers in a Venezuelan context*. Ponencia, Convención Anual de la Asociación de Investigadores de la Educación Americana (AERA), San Diego, California.
- Chemers, M. M., Zurbriggen, E. L., Syed, M., Goza, B. K., & Bearman, S. (2011). The role of efficacy and identity in science career commitment among underrepresented minority students. *Journal of Social Issues*, 67(3), 469-491. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2011.01710.x>
- Cobo-Cuenca, A. I., Rodríguez A. C., Sánchez, D. A., Vivo, O. I., Carbonell, G. R., & Castellanos, R. R. (2012). Estresores y ansiedad de los estudiantes de enfermería en sus primeras prácticas clínicas. *Nure Inv*, 7(49), 1-13. <https://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/513/502>
- Correa-Prieto, F. R. (2015). Estrés académico en estudiantes de Medicina de la Universidad César Vallejo, de Piura 2013. *Revista del Cuerpo Médico*, 8(2), 80-84. <https://doi.org/35434/rcmhnaaa.2015.82.202>
- Covarrubias, C., & Mendoza, M. (2013). La teoría de la autoeficacia y el desempeño docente: El caso de Chile. *Estudios Hemisféricos y Polares*, 4(2), 107-123. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4457452>
- Criollo, M., Romero, M., & Fontaines-Ruiz, T. (2017). Autoeficacia para el aprendizaje de la investigación en estudiantes universitarios. *Psicología Educativa*, 23(1), 63-72. <https://doi.org/10.1016/j.pse.2016.09.002>
- Carhuaz, E. S. (2020). Actitudes hacia la investigación de bachilleres en Administración y Psicología Universidad Peruana. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*, 11, 70-81. <https://doi.org/10.37135/chk.002.11.05>
- Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. (2010). *Doutores 2010. Estudos da demografia da base técnico-científica brasileira*. CGEE.
- Cortés, D. (2016). *La autoestima, autoeficacia y locus de control y su influencia en el rendimiento académico en alumnos en escuela de negocios*. [Tesis Doctoral, Universidad no publicada]. Universidad Complutense de Madrid.
- Díaz-Barriga, A. (2011). Competencias en educación. Corrientes de pensamiento e implicaciones para el currículo y el trabajo en el aula. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 2(5), 3-24. <https://doi.org/10.22201/iissue.20072872e.2011.5.44>
- Díaz, E. E. (2019). *Autoeficacia académica y aprendizaje autorregulado en estudiantes de primer ciclo en una universidad privada de Lima* [Tesis de Maestría, Universidad Peruana Cayetano Heredia]. <https://hdl.handle.net/20.500.12866/7679>
- Espin, S. A. (2020). Estrés académico y autoeficacia en estudiantes de 1ero y 8vo semestre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 2019. *Revista Muro de la Investigación*, 7(1), 1-21. <https://doi.org/10.17162/rmi.v7i1.1694>
- Espinoza, E., Rivera, A. R., & Tinoco, N. (2016). Formación de competencias investigativas en los estudiantes universitarios. *Atenas*, 1(33), 1-10. <https://www.redalyc.org/jatsRepo/4780/478049736004/478049736004.pdf>
- Estévez-Nenninger, E. H., Valdés-Cuervo, A. A., González-Bello, E. O., Durand-Villalobos, J. P., Lloyd, M., Martínez-Stack, J. G., & Parra-Pérez, L. G. (2021). Higher education, science, technology, and academic in Mexico: At a crossroads. In T. Aarreaara, M. Finkelstein, G. A. Jones, & J. Jung (Eds.), *Universities*

- Kloster Kantlen, E. G., & Perrotta, F. (2019). *Estrés académico en estudiantes universitarios de la ciudad de Paraná*. [Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica Argentina].
<https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9774>
- Luján, J. F. (1996). *Análisis de la teoría de la autoeficacia en una tarea atlética*. [Tesis de Licenciatura, Universidad de Valencia]. <https://roderic.uv.es/handle/10550/38737>
- Ma, K., & Cavanagh, M. S. (2018). Classroom ready? Pre-service teachers' self-efficacy for their first professional experience placement. *Australian Journal of Teacher Education*, 43(7), 134–151.
<https://doi.org/10.14221/ajte.2018v43n7.8>
- Macias, A. B. (2008). El estrés académico en alumnos de maestrías y sus variables moduladoras: un diseño de diferencias de grupo. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 26(2), 270-289.
<https://www.redalyc.org/pdf/799/79926212.pdf>
- Mahasneh, A. M., & Alwan, A. F. (2018). The effect of project-based learning on student teacher self-efficacy and achievement. *International Journal of Instruction*, 11(3), 511–524.
<https://r.issu.edu.do/8R>
- Maldonado, L., Landazábal, D., Hernández, J., Ruíz, Y., Claro, A., Vanegas, H., & Cruz, S. (2007). Visibilidad y formación en investigación. Estrategias para el desarrollo de competencias investigativas. *Revista Studiositas*, 2(2), 43-56. Dialnet-VisibilidadYFormacionEnInvestigacion-2719652.pdf
- Marrero, O., & Pérez, M. A. (2014). Competencias investigativas en la educación superior. *Res NON Berva*, 55-67. <https://r.issu.edu.do/F4>
- Martín, I., (2007). Estrés académico en estudiantes universitarios. *Apuntes de Psicología*, 25(1), 87-99.
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/12812/file_1.pdf
- Montes, E. E. (2019). *Autoeficacia académica y aprendizaje autorregulado en estudiantes de primer ciclo en una universidad privada de Lima*. [Tesis de Maestría, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Escuela de Posgrado]. <https://hdl.handle.net/20.500.12866/7679>
- Monzón, I. M. (2007). *Estrés académico en estudiantes universitarios*. Universidad de Sevilla. Apuntes de Psicología.
- Muchotrigo, G., & Pilar, M. (2018). *Validez y confiabilidad la escala de autoeficacia general de Baessler y Schwarzer*. Universidad San Martín de Porres.
- Newman, A., Herman, H. M., Schwarz, G., & Nielsen, I. (2018). The effects of employees' creative self-efficacy on innovative behavior: The role of entrepreneurial leadership. *Journal of Business Research*, 89, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.04.001>
- Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo. (2019). *Educación superior Dominicana: Expansión, desarrollo y perspectiva futuras*. <https://r.issu.edu.do/3L>
- OCDE (2007). *Higher education and regions. Global competitive, locally engaged*.
<https://r.issu.edu.do/ZD>
- Olivet, S. A. (2010). *Estrés académico en estudiantes que cursan primer año del ámbito universitario*. Universidad Abierta Interamericana.
- Olivera, E. S. (2020). Actitudes hacia la investigación de bachilleres en Administración y Psicología Universidad Peruana. *Chakiñan, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (11), 70–81.
<https://doi.org/10.37135/chk.002.11.05>

- Perandones, T., Herrera, L., & Lledó, A., (2013). Felicidad subjetiva y autoeficacia docente en profesorado de República Dominicana y España. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 3(3), 277-288. <https://doi.org/10.1989/ejihpe.v3i3.50>
- Pereira, M. L. (2009). Una revisión teórica sobre el estrés y algunos aspectos relevantes de éste en el ámbito educativo. *Revista de Educación*, 33(2), 171-190. <https://www.redalyc.org/pdf/440/44012058011.pdf?fbclid=IwAR1cz4Q3LQx7gG6>
- Pereyra Girardi, C., Ronchieri Pardo, C., Rivas, A., Trueba, D., Mur, J., & Páez Vargas, N. (2018). Autoeficacia: Una revisión aplicada a diversas áreas de la Psicología. *Ajayu*, 16(2), 299-325. http://www.scielo.org.bo/pdf/rap/v16n2/v16n2_a04.pdf
- Picha, K. J., & Howell, D. M. (2018). A model to increase rehabilitation adherence to home exercise programmers in patients with varying levels of self-efficacy. *Musculoskeletal Care*, 16(1), 233-237. <https://doi.org/10.1002/msc.1194>
- Pulido, M., Serrano, M., Valdés, E., Chávez, M., Hidalgo, P., & Vera, F. (2011). Estrés académico en estudiantes universitarios. *Psicología y salud*, 21(1), 31-37. <https://r.issu.edu.do/hl>
- Putwan, D., Sanden, P., & Larkin, D. (2013). Academic self-efficacy in study-related skills and behaviors: Relations with learning-related emotions and academic success. *British Journal of Educational Psychology*, 83(4), 633-650. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8729.2012.02084.x>
- Selye, H. (1956). *The stress of life*. McGraw-Hill.
- Silva-Ramos, M., López-Cocotle, J., Columba, M. (2020). Estrés académico en estudiantes universitarios. *Investigación y Ciencia*, 28(79), 75-83. <https://www.redalyc.org/journal/674/67462875008/67462875008.pdf>
- Stajkovic, A. D., Bandura, A., Locke, E. A., Lee, D., & Sergent, K. (2018). Test of three conceptual models of influence of the big five personality traits and self-efficacy on academic performance: A meta-analytic path-analysis. *Personality and Individual Differences*, 120, 238-245. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.08.014>
- Rodríguez, Y. C. (2021). Autoeficacia para realizar una investigación por parte de estudiantes que participan en una sociedad científica de estudiantes de odontología. *IATREIA. Revista Médica Universitaria de Antioquia*, 35(3), 268-277. <https://doi.org/10.17533/1017533/udea.iatreia.146>
- Romero Jácome, F., Romero Jácome, V., & Guijarro Intriago, V. (2021). Desarrollo de competencias investigativas en la educación superior. *Revista Científica Innovación Tecnológica*, 27(1). <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/442/4422091020/index.html>
- Rubio, M. J., Torrado, M., Quirós, C., & Valls, R. (2018). Autopercepción de las competencias investigativas en estudios de último curso de pedagogía de la Universidad de Barcelona para desarrollar su trabajo de fin de grado. *Complutense de Educación*, 29(2), 335-354. <https://doi.org/10.5209/RCED.52443>
- Rubio, J. M. (2015). *Autoeficacia en la gestión del tiempo de enseñanza*. [Tesis de Doctorado, Universidad de Complutense de Madrid]. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/40385/>
- Sharma, S., Mukherjee, S., Kumar, A., & Dillon, W. R. (2005). A simulation study to investigate the use of cutoff values for assessing model fit in covariance structure models. *Journal of Business Research*, 58(7), 935-943. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2003.10.007>

- Tejedor, E. M. (2010). La expectativa de autoeficacia: su influencia y relevancia en el desarrollo personal. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 3(1), 371-377.
<https://r.issu.edu.do/GG>
- Tobón, S. (2006). *Aspectos básicos de la formación basada en competencias*.
<https://www.uv.mx/rmipe/files/2019/07/Aspectos-básicos-de-la-formación-basada-en-competencias.pdf>
- Tobón, S. (2008). *La formación basada en las competencias en la educación superior. El enfoque complejo*. Grupo CIFE. <https://r.issu.edu.do/hU>
- Valdés, A. (2013). *Competencias científicas de estudiantes de posgrado: su relación con la gestión de la innovación*. [Tesis de Doctorado no publicada]. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, México.
- Valdés Cuervo, A. A., García Vázquez, F. I., Torres Acuña, G. M., Urías Murrieta, G. M., & Grijalva Quiñonez, C. S. (2019). *Medición en investigación educativa con apoyo del SPSS y el AMOS*. Clave Editorial.
- Valdés Cuervo, A. A., Estévez Nenninger, E. H., & Vera Noriega, J. A. (2013). Desarrollo de Competencias científicas en estudiantes de posgrado desde la perspectiva de docentes. *Educere*, 17(56), 129-138.
<https://www.redalyc.org/pdf/356/35630150003.pdf>
- Valdés Cuervo, A. A., Vera Noriega, J. A., & Estévez Nenninger, E. H. (2012). Variables Asociadas al desarrollo de la competencia científica en estudiantes de posgrado en Sonora. *Reencuentro*, (63), 40-46. <https://www.redalyc.org/pdf/340/34023237006.pdf>
- Veliz Burgos, A., & Apocada Urquijo, P. (2012). Niveles de autoconcepto, autoeficacia académica y bienestar psicológico en estudiantes universitarios de la ciudad de Temuco. *Salud y Sociedad*, 3(2), 131-150. <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/salsoc/v3n2/v3n2a02.pdf>
- Versland, T. M. (2016). Exploring self-efficacy in education leadership programs: What makes the difference? *Journal of Research on Leadership Education*, 11(3), 298- 320.
<https://doi.org/10.1177/1942775115618503>
- Watson, J. C., & Watson, A. A. (2016). Coping self-efficacy and academic stress among Hispanic first-years college students: The moderating role of emotional intelligence. *Journal of College Counseling*, 19(3), 218-230. <https://doi.org/10.1002/jocc.12045>
- Woolfolk, A. (2010). *Psicología educativa*. Pearson Educación.
- Wuthrich, V. M., Jagiello, T., & Azzi, V. (2020). Academic stress in the final years of school: Systematic literature review. *Child Psychiatry & Human Development*, 51, 986-1015.
<https://doi.org/10.1007/s10578-020-00981-y>
- Zambrano, R. R. (2020). *Autoeficacia académica y estrés académico de estudiantes de una unidad educativa pública de Guayaquil*. [Tesis de Maestría, Universidad César Vallejo].
<https://r.issu.edu.do/Qg>
- Zajacova, A., Lych, S. M., & Espenshades, T. J. (2005). Self-efficacy, stress, and academic success in college. *Research in Higher Education*, 46, 677-706. <https://doi.org/10.1007/S11162-0044139-Z>